

SURGICAL TREATMENT OF DYSTROPHIC BONE CYSTS IN CHILDREN**Andreev Peter Stepanovich**

Kazan State Medical Academy - a branch of the federal, Docent state budgetary educational institution of additional professional education "Russian Medical Academy of Continuing Professional Education" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Skvortsov Alexey Petrovich

Doctor of Medical Sciences, Chief Researcher, State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Khabibyanov Ravil Yarkhamovich

Doctor of Medical Sciences, Head of the Research Department, State Autonomous Healthcare Institution "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

Maleev Mikhail Vladimirovich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Leading Researcher State Autonomous Institution of Health "Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan"

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИЧЕСКИХ КОСТНЫХ КИСТ У ДЕТЕЙ**Андреев Петр Степанович**

Кандидат медицинских наук, доцент, Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ

Скворцов Алексей Петрович

Доктор медицинских наук, Главный научный сотрудник, Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Хабибьянов Равиль Ярхамович

Доктор медицинских наук, Заведующий научно-исследовательским отделом, Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Малеев Михаил Владимирович

Кандидат физико-математических наук, Ведущий научный сотрудник Государственное автономное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая больница Министерства Здравоохранения Республики Татарстан»

Abstract

The authors are based on the authors' experience of using the Ilizarov apparatus for the formation of intraosseous regenerate in order to compensate for a bone defect. The fundamental difference between the developed technique and the treatment method is to preserve the anatomical shape of the bone without the use of allomaterial. Using the Ilizarov method for the formation of intraosseous regenerate makes it possible to replace significant volumes of bone cavities. With the "maturation" of the intraosseous distraction regeneration of the affected bone segment, it acquires all the mechanical and strength characteristics that are not inferior to the healthy bone of this segment.

Аннотация

Авторы основываются на опыте применения авторами аппарата Г.А. Илизарова для формирования внутрикостного регенерата с целью возмещения костного дефекта. Принципиальное отличие разработанной методики и способа лечения заключается в сохранении анатомической формы кости без применения алломатериала. Использование метода Г.А. Илизарова для формирования внутрикостного регенерата поз-

воляет заместить значительные объемы костных полостей. При «созревании» внутрикостного distraction-онного регенерата пораженных костный отдел сегмента приобретает все механо-прочностные характеристики, не уступающие здоровой кости этого отдела.

Keywords: bone cysts, surgical treatment, excochleation, distraction regimen, regeneration.

Ключевые слова: костные кисты, оперативное лечение, экскохлеация, distraction-режим, регенерат.

Введение

Особое место в лечении кистозной деструкции длинных костей занимают костные кисты, что определяется их широкой распространенностью. Среди больных с патологией опорно-двигательного аппарата они составляют около 0,4 %, а у детей с диспластическими и опухолевыми заболеваниями костей - от 21 до 57 % [1, 2]. Большинство авторов проводит оперативное лечение [3, 4]. Тактика хирургического лечения кистозных процессов трубчатых костей у детей определяется с учетом характера заболевания, длительности его течения, возрастом больного, локализации очага поражения, а при дистрофических процессах - стадией (фазой).

Но применяемые способы лечения не всегда обеспечивают положительный исход. Частота рецидивов после операций остается довольно высокой - от 20% до 50%. Рецидивы после оперативного лечения кист костей в первую очередь, как считают большинство авторов, обусловлены проведением вмешательства в активной фазе развития патологического процесса [5].

Некоторые авторы отмечают, что в процессе сращения патологических переломов дистрофические очаги излечиваются консервативно в 20% случаев [6]. Однако имеются сведения противоположного характера о том, что при патологических переломах кистозная полость не излечивается, а наоборот, продолжает прогрессировать и в отдельных случаях принимает более агрессивный характер [5, 7].

Большинством авторов при лечении кистозных образований, причиной которых являются дистрофические процессы, при отсутствии тенденции к уменьшению кистозной полости в течение 6-8 месяцев после начала лечения, ставятся показания к более радикальному оперативному вмешательству.

Хирургическое лечение кистозных процессов трубчатых костей у детей строится на следующих принципах:

1. Радикальность.
2. Малотравматичность
3. Органосберегаемость.
4. Сохранение оптимальных условий для репаративной регенерации и перестройки костных аллотрансплантатов без нарушения формирования и роста костного сегмента конечности.

Из известных способов оперативного вмешательства большинство хирургов производят экскохлеацию или краевую резекцию с тщательной обработкой костной полости и последующей костной аллопластикой "вязанкой хвороста" по М.В.Волкову [8]. Но этот способ травматичен, при его выполнении часто повреждается зона роста, что приводит к нарушению роста сегмента конечности, нарушается остеопериостальная связь, разрушается

камбиальный слой надкостницы» что в последующем приводит к замедлению репаративного остеогенеза и удлиняет сроки перестройки костных аллотрансплантатов.

Одним из оптимальных способов оперативного лечения данной патологии является остеотомия кости на участке между здоровой и измененной костной тканью, внутрикостная резекция патологического очага, с последующим внедрением здорового костного фрагмента в костную полость. Вторым этапом производят формирование distraction-онного регенерата и компрессионно-distraction-онный остеосинтез по Илизарову [9]. Однако, вследствие того, что на участке между здоровой и измененной костной тканью всегда имеется сужение костномозгового канала, при выполнении данного способа возникают сложности при внедрении здорового костного фрагмента в костную полость. Кроме того, при формировании регенерата костная полость заполняется distraction-онным костным регенератом не полностью [10], что объясняется наличием надкостницы и кортикального слоя на внедряемом в костную полость здоровом костном фрагменте.

В РКБ МЗ РТ разработан малотравматичный и в то же время радикальный способ хирургического лечения кистозных образований трубчатых костей.

Показания для оперативного лечение костных кист и опухолевидных образований длинных трубчатых костей метадиафизарной локализации

1. Дистрофические процессы (АКК, СКК):

- при локализации на сегментах нижних конечностей с близким расположением к эпифизарной ростковой пластинке с угрозой патологического перелома;

- отсутствие тенденции к уменьшению костной полости при пункционном методе лечения с признаками прогрессирования остеолита

2. Доброкачественные опухоли:

- трабекулярно-ячеистая форма ОБК;
- хондромиксоидная фиброма;
- неостеогенная фиброма кости.

3. Фиброзная дисплазия - очаговая форма метадиафизарной локализации.

Разработанный способ предлагается для лечения костных кист и опухолевидных образований длинных трубчатых костей метадиафизарной локализации с сокращением сроков лечения и профилактики укорочения конечности.

Описание способа лечения костных кист и опухолевидных образований длинных трубчатых костей метадиафизарной локализации

На рис. 1 изображена плечевая кость с опухолевидным образованием 2 в верхней трети, с кортикальным слоем патологически измененного участка кости 1 и линией предполагаемой поперечной остеотомии на границе со здоровой костью 3.

На рис. 2 изображена плечевая кость с очагом деструкции в верхней трети после поперечной остеотомии на границе со здоровой костью 3 и циркулярно удаленным (частично) кортикальным слоем внедряемого конца здоровой кости 4 после произведенной электрофрезой 5 внутрикостной ре-

зекции патологического очага. На рис. 3 изображена плечевая кость с костной полостью 6, здоровым костным фрагментом внедренным в костную полость и линейно рассеченными её кортикальными стенками 7, и остеоперфорации по периметру. Полукольца аппарата Илизарова монтируют на проксимально и дистально проведенных спицах 8. На рис. 4 изображена плечевая кость после окончания дистракционного режима и демонтажа аппарата Илизарова со сформированным костным регенератом 9 на месте бывшей костной деструкции.

Рис. 1. Плечевая кость с опухолевидным образованием в верхней трети

Рис. 2. Плечевая кость с опухолевидным образованием в верхней трети после проведенной остеотомии на границе кисти

*Рис. 3. Здоровый костный фрагмент внедрен в костную полость её кортикальные стенки и линейно рас-
сечены.*

*Рис. 4. Плечевая кость после окончания дистракционного режима и демонтажа аппарата
Илизарова со сформированным костным регенератом на месте бывшей костной деструкции.*

Клинический пример

Бол-й. Б-ов 13 лет, поступил с диагнозом "АКК проксимального метафиза плечевой кости". Рецидив заболевания после проведенной костной пластики (рис 5, 6). Произведено оперативное вмешательство по разработанному способу, а именно:

Под общей анестезией, после обработки операционного поля раствором спирта провели две спицы с перекрестом на границе проксимальной эпифизарной зоны роста и опухоли для их монтажа на полукольцевой опоре аппарата Илизарова. Продольным

разрезом поднадкостнично со стороны диафиза обнажили место перехода здоровой кости в пораженную. Произвели поперечную остеотомию на границе со здоровой костью. С помощью электрофрезы сформировали внутрикостный канал через зону остеотомии, одновременно резецировали опухоль с сохранением кортикального слоя, произвели остеоперфорацию костной полости по ее периметру с помощью сверла \varnothing 2 мм. После этого произвели продольное линейное рассечение кортикальных стенок патологического участка кости, и частичное циркулярное удаление кортикального слоя внедряемого конца здоровой кости. Дистальный конец здоровой кости, с частично циркулярно удаленным кортикальным слоем, внедрили в костную полость. Монтаж аппарат Илизарова на полукольцах (секторах) с помощью резьбовых штанг.

Рану ушили. Установка резинового дренажа. Стабилизация аппарата.

Через 5 дней после операции начата дистракция по резьбовым штангам аппарата Илизарова, с темпом 1мм в сутки, при этом достигается дозированное перемещение здорового костного фрагмента из костной полости, и формирование дистракционного регенерата, заполняющего всю костную полость. Достигнуто восстановление анатомической длины костного сегмента.

Через 8 месяцев произошло восстановление костной структуры области очага деструкции (рис. 7, 8).

Рис. 5. Б-ой Б-ов, 13 лет, поступил с диагнозом "АКК проксимального метафиза плечевой кости".

Рис. 6. Б-ой. Б-ов, 13 лет, диагноз "АКК проксимального метафиза плечевой кости".

Рис. 7. После оперативного лечения формирования внутрикостного регенерата и демонтажа аппарата Илизарова.

Рис. 8. Отдаленный результат лечения.

Таким образом, разработанный способ лечения костных кист и опухолевидных образований длинных трубчатых костей метадиафизарной локализации направлен на формирование дистракционного костного регенерата, способного полностью заполнить костную полость, что направлено на сокращение сроков лечения и профилактики укорочения конечности. Разработанный способ направлен на лечение обширных кистозных образований длинных трубчатых костей носящих агрессивный

характер, когда применение традиционных методы лечения малоэффективно.

Список источников

1. Бережный А. П., Аржаков Н. И. Современные принципы диагностики и лечения костных кист у детей // Труды V Всесоюзного съезда травматологов-ортопедов. Ч. 2. - М., 1990. - С. 130-133.

2. Шевцов В. И., Куфтырев Л. М., Злобин А. В. Лечение детей с костными кистами на основе технологий чрескостного остеосинтеза // *Анналы травматологии и ортопедии*. - 2002. - № 1. - С. 29-34.
3. Горбунова З.И., Бочкарев Т.Ф., Кавтрева И.М. Лечение доброкачественных костных опухолей и пограничных заболеваний длинных трубчатых костей у детей с использованием чрескостного остеосинтеза // В кн.: *Организация и лечение детей с ортопедическими заболеваниями и травмами*. - Л., 1990. - С. 106-107.
4. Шпилевский И. Э. Наш опыт лечения костных кист // *Сб. тез. докл. VIII съезда травматологов-ортопедов России*. Т.2. - Самара, 2006. - С. 845-846.
5. Бережный А.П. Кисты костей у детей и подростков: автореф. ... докт. мед. наук. - М., 1985. - 28 с.
6. Буркова Л.М. Амбулаторное лечение кист костей у детей: автореф. ... канд. мед. наук. - М., 1990. - 23 с.
7. Андреев П.С. Кистозные образования длинных трубчатых костей у детей и их лечение // *Профилактика и лечение ортопедических заболеваний у детей*. - Казань, 1987. - С. 67-71.
8. Волков М.В., Бережный А.П. Аневризмальная киста костей у детей // *Ортопедия, травматология и протезирование*. - 1978. - №11. - С.1-5.
9. Андреев П.С. Особенности хирургического лечения кистозных образований трубчатых костей у детей // *Тез. докл. V Всерос. съезд травматол.-ортопед. Ч. 2*. - Ярославль, 1990. - С. 44-46.
10. Шевцов В. И. О новых технологических подходах в травматологии и ортопедии с позиции чрескостного остеосинтеза // *Сб. тез. докл. VIII съезда травматологов-ортопедов России*. Т.1. - Самара, 2006. - С. 363-362.